

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO'K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19639959>

Azimxo‘ja Otaxo‘jayev

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
“Tarix” kafedrası professorı,
t.f.d., professor

**MUHAMMAD SOLIHNING “SHAYBONIYNOMA”
ASARIDAGI YURTLAR VA SHAHARLAR TEMURIYLAR
DAVRI MANBALARIDA**

Annotatsiya. Mazkur maqolada XV asrning 2-yarmi va XVI asrning boshlarida yashab, ijod etgan shoir Muhammad Solihning “Shayboniynoma” asari va unda keltirilgan mintaqadagi ayrim shaharlarning Temuriylar davri manbalari bilan qiyosi keltirilgan. Bu davr shaharlarining Muhammad Shayboniyxon hayotida tutgan o‘rni haqida muhim ma’lumotlar uchraydi.

Kalit so‘zlar: Amir Muhammad Solih, Muhammad Shayboniyxon, Temuriylar davri, manbalar, Movarounnahr, Xuroson, Xorazm, Samarqand, Buxoro, Shom.

Kirish. Amir Muhammad Solih XV asrning 2-yarmi va XVI asrning boshlarida yashab, ijod etgan shoirlaridan biri edi. U 1455-yilda Xorazmda dunyoga kelgani bois unga Xorazmiy nisbasi ham berilgan. Shoir o‘zbek va fors tillarida ijod qilib, o‘sha davr adabiy muhitida o‘ziga xos o‘rin tutgan.

Shuningdek, u haqda Alisher Navoiy (“Majolis-un-nafois”), Bobur (“Boburnoma”), Xondamir (“Habib-us-siyar”), Mirzo Haydar (“Tarixiy

Rashidiy”) kabi bir qator adibu muarrixlar ma’lumotlar qoldirishgan. Xususan, Zahiriddin Muhammad Bobur o‘zining “Boburnoma” asarida Muhammad Solih haqida: *“Yana Muhammad Solih edi, choshniliq g‘azallari bor, garchi hamvorlig‘i choshnisicha yo‘qdur, turki she‘ri ham bor, yomon aytmaydur. So‘ngra Shayboniyxon qoshig‘a kelib erdi, filjumla rioyat qilib edi”* [3. 139], deb yozgan edi. Bu ma’lumotlar Zahiriddin Muhammad Bobur va Amir Muhammad Solihlarning zamondoshligi o‘zaro bir-birlarini e’tirof etganligini anglatadi.

Asosiy qism. Ma’lumotlarga ko‘ra, Muhammad Solihning ota avlodlari temuriylar saroyiga yaqin kishilar bo‘lishgan. Jumladan, bobosi amir Shohmalikda Amir Temur va Mirzo Ulug‘bek saroyida xizmat qilgan. Otasi Nur Saidbek esa Mirzo Ulug‘bek, Jo‘gi Mirzo va Abusaid Mirzolarning saroyida xizmatda bo‘lgan. Muhammad Solih esa otasi Nur Saidbekning Abusaid mirzoning Xorazmdagi valiyisi sifatidagi xizmati chog‘ida dunyoga kelgan. Bu haqda muallifning o‘zi shunday yozadi:

Laqabi Solihu o‘zi toliq,

Nur Said o‘g‘li Muhammad Solih [8. 32].

Biroq temuriyzodalardan biri Husayn Boyqaroning Xorazmga yurishi va oilasi bilan Hirotga ko‘chirilishi hamda otasining o‘limi Muhammad Solihning keyingi qismatini Hirot bilan bog‘lagan. Bu voqealar haqida asarda muallifi o‘z tilidan:

Chiqti Xorazm diyori qo‘lidin,

Xivaqu Kot hisori qo‘lidin, [8. 33] deyiladi.

U Hirotida mashhur adib Abdurahmon Jomiy qo‘lida tarbiya topgan. Xattotlikni, arab va fors tillarini o‘rgangan. Solih taxallusi bilan she‘rlar yoza boshlagan. Uning she‘riyati haqidagi ma’lumotlar A. Ibrohimovning “XVI asr o‘zbek adabiyotining asosiy xususiyatlari” asaridan o‘rin olgan [6. 164-207]. Chunonchi, temuriylar va shayboniylar davri tarixini yorituvchi bir qator tarixiy va adabiy asarlar qatoridan Muhammad Solihning ijodiy namunalari ham o‘rin olgan.

U o‘sha davr tarixiy voqealarning bevosita guvohi va ishtirokchisiga aylangan. Bir necha yil Husayn Boyqaro saroyida xizmat qilgan. Garchi u Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy kabi ustozlar bilan hamnafas bo‘lsa-da, temuriy aslzodalar bilan munosabati yaxshi bo‘lmagan. Shu

bois Xuroson mulki shaharlar va Samarqandda qo‘nim topgan. Bu haqda u shunday yozadi:

*Goh Xuroson aro qildim manzil,
Goh Samarqandg‘a bo‘ldim moyil,
Ko‘r madim xayre mirzolardin,
Tilodim ra‘yi donolardin [8. 7, 33].*

Ushbu satrlar adibning temuriylar tomonidan bee‘tibor qolganligi va nazar-pisand qilinmaganligi manzarasini oydinlashtiradi. Mana shu holat Muhammad Solihning keyingi faoliyatini belgilab bergan ko‘rinadi.

Shoir taxminan 1499-yilda Muhammad Shayboniyxonning saroy xizmatiga kiradi. Iqtidorli va haqgo‘y shoir sifatida hurmat topadi. Shu xislatlari bois Shayboniyxon unga “amir ul-umaro” va “malik-ushshuaro” unvonlarini bergan. Shundan bo‘lsa kerak uni Amir Muhammad Solih deb nomlash joiz ko‘ringan. U Shayboniyxonning bir qator harbiy yurishlarida ishtirok etgan va turli safarlariga hamrohlik qilgan. Amir Muhammad Solih 941-hijriy (1534/1535) yilda taxminan 79-80 yoshlarida Buxoroda vafot etgan.

Uning adabiy merosi orasida “Shayboniynoma” asari ham badiiy, ham tarixiy qiymatga ega asar sanaladi. Bu asar hukmdorlarga bag‘tshlangan boshqa asarlardan farqli o‘laroq o‘z davrining voqeahodisalarini shoir va davlat arbobi ko‘zi bilan ko‘ra olgan [8. 7]. Xususan, Muhammad Shayboniyxonning 1499–1506-yillardagi yurishlari, jasorati va adolati temuriyzodalardan qay jihatlari bilan farq qilishini ochib bergan. Hatto bu asar o‘z mohiyatiga ko‘ra “jangnoma” janridagi asarlarga ham yaqin turadi [8. 8].

Asarda keltirilgan tarixiy voqealar aksariyat tadqiqotlarning obyektiga aylangan. Ammo asarda keltirilgan va shaxsan Muhammad Solihning o‘zi tashrif buyurgan Xuroson, Xorazm, Movarounnahr va Sharqiy Turkiston shaharlari xususida fikr yuritish orqali shoirning tarixiy-geografik ma‘lumotlariga baho berish joiz bo‘ladi.

Mazkur dostonning ilk satrlarida Sharqdagi Chin (Xitoy) yurti va G‘arbdagi Shom (Suriya)ning Xalab shahri tilga olinadi:

*Qoyisi Chini qadah olib keldi,
Ko‘nglini aning ila xush qildi,*

*Qoysi kelturdi Halab shishasini,
Ne Halab, ayshu tarab shishasini* [8. 13].

Bu o‘rinda saroyga keltirilgan sovg‘a-salomlar orasida ularning qaysi yurtlardan keltirilganiga ishora beriladi. Demak, Movarounnahr hukmdorlari Sharqda Chin va G‘arbda Shom bilan diplomatik aloqalar o‘rnatilgani xususida ma’lumot beriladi. Temuriylar davri tarixida ham savdo yo‘llarini o‘zaro bog‘lagan, harbiy harakatlar uchun muhim bo‘lgan yo‘nalishlar xususida Sharafiddin Ali Yazdiy va Nizomiddin Shomiylarning “Zafarnoma”larda hamda Muiniddin Natanziyning “Muntahab ut-tavorix Muiniy” asarida keltirib o‘tilgan. Natanziy asarida: “*U (Amir Temur)ning butun davroni va ayyomi mobaynida Hind va Chin taraflaridan to Misr va Shomning eng uzoq viloyatlari va Mag‘ribning chekkalarigacha bo‘lgan ko‘plab odamlar uning humoyun o‘rdusi sari otlanishardi*” [9. 104], deb ma’lumot beradi. Bu kabi ma’lumotlar o‘rta asr manbalarida ko‘plab uchraydi. Qolaversa, Movarounnahr va Xuroson hukmdorlarining qaysi mintaqalar bilan faol siyosiy va diplomatik aloqalar olib borganligini ham dalilaydi.

“Shayboniynoma”da Muhammad Shayboniixonning Movarounnahr, Xorazm va Xuroson yerlaridagi harakatlari:

*Goh sahroyu biyoboni kezib,
Goh Samarqandu Xurosoni kezib,
Ko‘p urush birla olib Turkiston,
Boqtroy deb Arabu Hindiston,....
Tutti Xorazm yo‘lin sulton,*

Chekibon razm qilurg‘a farmon [8. 26, 136], kabi misralarda keltirilgan.

Tarixan Xuroson, Xorazm, Movarounnahr va Turkiston yagona mintaqaning uzviy qismlari bo‘lib, yaxlit tarixiy-madaniy makonni tashkil etgan shu ma’noda temuriylar davri mualliflari ham bu yurtlarni bir butunlikda ko‘rgan. Xususan, “Boburnoma”da: “*Xo‘janddin Samarqand yigirma besh yig‘och yo‘ldir, qadim shaharlardandir*” [3. 35], deyilsa, Shomiyning “Zafarnoma”sida: “*Amir sohibqiron... o‘zining qudratli amirlari va atoqli vazirlari bilan manvarat tuzib, Xuroson tomonga yurishni maslahat ko‘rdilar*” va “*Ular Xorazmna yetganlarida*

Yusuf So'fi martabali mehmonlarni ulug'lash va hurmatlash vazifalarini bajo keltirdi" [13. 57, 95] deyiladi. Bu bilan ma'lumotlar ham Xuroson, Xorazm, Movarounnahr va Turkiston (Sharqiy) tarixini o'rganishda o'rta asrlardagi siyosiy va iqtisodiy omillarni hisobga olish zaruratini ko'rsatadi.

Tarixiy-geografik ma'lumotlarda ilk va o'rta asrlarda, ya'ni VII asr o'rtalaridan Ikkidaryo oralig'i – Movarounnahr ham Turkiston, deb qaralgan [7. 1, 5; 2. 118-129]. Keyinchalik ham shimoli turkiy qavmlar yurti sifati ham butun Movarounnahr va uning atrofidagi diyorlar tarixiy Turon mintaqasi sifatida temuriylar davri mualliflari asarlarida Turkistonga katta ahamiyat berilgan. Shu o'rinda Turkiston shahri (tarixiy Yassi)ni ham manbalardagi ahamiyatini e'tirof etish o'rinli bo'ladi. Mirzo Muhammad Haydar Ayoziyning "Tarixi Rashidiy" asarida: "*Ul vaqtda Turkistong'a amir Shayx Nuriddin, Amir Sari Bug'o, qipchoq Amir Temurning umarolaridin hokim erdi*" [1. 125], degan ma'lumot uchraydi. Bu esa azaldan Turkiston viloyatining strategik ahamiyati Movarounnahr hukmdorlari uchun yuqori bo'lganligini isbotlaydi. Bu xusudda shoir Turkistonning Shayboniixonning vatani ekaniga ishora beriladi:

Holi oning yeri Turkistondir,

O'zbek eliga muazzam xondir [8. 34].

Dostonda mintaqa g'arbi sifatida keltirilgan Arab va Ajam mintaqasi ham temuriylar davrida va undan keyin ham muhim o'rin tutib kelgan. Natanziyga ko'ra: "*Fors mamlakati, Iroqi Ajam va Xuziston, Habasha va Zangibor dengizlari sohiliyu Adan nohiyasidan to Xurosonu Qandahor viloyatlarigacha bo'lgan hududlar amirzoda Umarshayxga taaluqli bo'lib qoldi*" [9. 104], deyiladi. Faqat bu geografik nomlari keltirilgan Afrika va Arabiston yarim orolidagi hududlar Umarshayx mirzoning tasarrufida bo'lmagan. Buni muallifning tasavvur doirasi sifatida qabul qilish yoki islom dini yoyilgan mintaqalar sifatida qarash mumkin.

"Shayboniynoma"da keltirilgan Hindiston masalasi muhim o'rin tutadi. Turkiston va Hindistonning o'ziga xos va umumiy bo'lgan tarixi aslida miloddan oldingi ikkinchi ming yillikdagi oriylar, so'ngra milodiy asrlardagi kushoniylar, kidariy, xioniy, eftaliylar, Turk xoqonligi, G'aznaviylar, Amir Temur va Boburiylar davri bilan belgilanadi. Barcha

manbalarda Hindiston mavzusi yaxshi yetakchi o‘ringa chiqib kelgan. Xususan, “Temur tuzuklari”ning o‘zida Amir Temur tilidan: *“Bir yil ichida (1398/1399) Hindiston poytaxti Dehlini zabt etdim (1398-yil 18-dekabr), va mazkur yilning oxirlari (1399-yil 27-aprel)da saltanatim poytaxti (Samarqand)ga qaytdim”* [11. 66], deyiladi. Aslida Hindiston bilan munosabatlar azaldan janubiy yo‘nalishdagi savdo-sotiq yo‘llari va diplomatik aloqalar orqali rivojlanib borgan.

“Shayboniynomada” Makai mukarramada joylashgan Ka’ba va unga bo‘lgan ehtirom alohida qayd etilgan. Shayboniixonning to Ka’ba qadar borishga qodir edi degan ishora bor:

“Ul yurib Ka’bagacha olg‘usidir,

Ahli inkor boqib qolg‘usidir”, [8. 27] deyishdan murod Ka’baga qadar olish mumkin, ammo bunga musulmonlar nima deydi, degan savol qo‘yiladi.

Darhaqiqat, barcha zamonlarda Ka’ba muqaddas sanalgan va u tomonga lashkar tortib borish musulmonchilikka zid hisoblangan. Hatto Ka’ba “tavba qilmoq uchun” ham ziyorat qilingan ko‘rinadi. Xususan, Amir Husaynning o‘z qilmishiga tavba qilib Ka’baga ziyorat qilishni so‘ragani: *“agar Amir sohibqiron uni (Amir Husaynni) omon qoldirib, ijozat bersa, saltanat va hukumatdan voz kechib, Ka’ba ziyoratiga ketajagini ma’lum qildi”* [9. 109], deb yozadi Natanziy. Biroq noshudlik Amir Husaynning boshiga yetadi.

Shaybonixonning harbiy harakatlari bayon etilgan o‘rinlarda Samarqand va Turkiston yana bot-bot esga olinadi:

Yurib ohangi Samarqand ettim,

Yurib ul shahrga – o‘q yettim.

Niyatim buki, kirib qo‘rg‘ong‘a,

Borg‘amen ondin Turkistonga [8. 35].

Samarqand shahri va Turkiston viloyati mavzusi o‘rta asr tarixiy voqealarida markaziy o‘rin tutadi. Xususan, ispan elchisi Klavixonning yozishicha, karvon yo‘llari xavfsizligi va infratuzilmasi Amir Temur davrida alohida nazorat ostida turgan: *“... Samarqandgacha yo‘l podshohning amri bilan shunday tashkil etilgan ediki, har bir kunlik yo‘l*

oxirida bir joyda yuz, boshqasida ikki yuz va hokazo miqdorda ot hozirlab qo'yilgan edi" [4. 127].

Ibn Arabshoh esa Amir Husayn borasida fikr yuritib, garchi u Balxda o'tirsa-da: "...*bu sulton (amir Husayn) amrlarining dengizlari Movarounnahr yerlarida to Turkiston atroflarigacha ham joriy edi*" [5. 66], deb Movarounnahr sarhadlari Sirdaryodan ancha shimolda ekanligiga ishora bergan bo'ladi. Shu o'rinda Yassi va So'ron shaharlari tilga olinadi:

*Berkitib ko'chalarini anda,
O'ylakim Yassi bilan So'ronda* [8. 55].

"Shayboniynoma" geografiyasida Samarqand atrofidagi qadim qal'alar yoki qo'rg'onlar xususidagi ma'lumotlar mavjud. Bir o'rinda qadim Sug'dning o'rta asrlarga o'z ahamiyatini yo'qotmagan Dabusqal'asi haqida:

*Keldi Dabbusi degon qo'rg'onga,
Bu xabardin farah o'ldi xong'a* [8. 39], deyiladi.

"Boburnoma"da ham bu joy Qal'ayi Dabusiy nomi bilan keladi: "*Shayboniixon bila Qal'ayi Dabusiyda urushushib bosturdi*" [3. 46], deya bu qal'aning tarixiy jarayonlardagi o'rni e'tirof etiladi.

Doston voqealarida Buxoro shahri va vohasidagi Qorako'l, Qal'ayi Karmana xususidagi satrlar mavjud:

*Xon dedi: "Bu sango bo'lsun,
Boqi (Boqi Tarxon), Tengridin bizga Buxoro boqi". ...
Ham Qaroko'l suyurg'oli aning,
Qal'ayi Karmana pomoli aning*" [8. 41-43], deyiladi.

Temuriylar davri manbalarida Buxoro shahri va uning mavzellariga alohida o'rin berilgan. Shomiyning "Zafarnomasi"da: "*Amirzoda Jahongir Buxoro Buxoro viloyatiga yetib bordi, Karmina mavzesida dushmanga yetdi*" [13. 99], deyilsa; Abdurrazoq Samarqandiyning "Matlai sa'dayn va majmuai bahrayn" asarida: "*Shavvol oyining oxirida (18 noyabr, 1419) Ulug'bek Buxoro tomon yo'l oldi, u yerning akobirlari kutib olish shartlarini bajo keltirdilar....*" [10. 353], deyiladi. Buxoro va Samarqandning mavqei teng bo'lib, har ikkisi ham Movarounnahr markazi bo'lishga loyiq ko'rilgan. Faqat bu hukmdorlarning tanlovi

hamda tarixiy va ekologik vaziyat bilan bog‘liq jarayonlar kesimi bilan belgilangan.

Asarda Qaroko‘ldan tashqari Qarshi, Huzor, Kesh va Marv kabi shahar, qasaba va viloyatlar bilan voqealarga alohida urg‘u berilgan. Doston boblari ham bevosita joy nomlari bilan bog‘langan. Masalan: XVII bobi “*Hazrati imom-uz-zamon Samarqand ustida otlanib...*”, XVIII bobi “*... va imom-uz-zamon Buxoroning olg‘onining bayoni*”, XXI bob “*Imom-uz-zamon Buxorodin Sulton Mahmud bahodirni Qorako‘lga yuborg‘oni*”, XXII bob “*Imom-uz-zamon Buxorodin Qarshi ustiga borg‘oni*”, XXIII bob “*Imom-uz-zamon Xuzor elini olib...*”, XXIV bob “*Imom-uz-zamon ... Dabusini urush bila olg‘oni*” [8. 39-73] kabi nomlanishining o‘zi ham voqealar ro‘y bergan joylar haqida ma’lumot beradi. Bir o‘rinda:

Qaroko‘l ahliyu Qarshiyu Xuzor,

Yog‘iliq aylab edilar izhor.

Kesh eli ham qilib erdi tug‘yon,

Berkitib erdi ul el ham qo‘rg‘on [8. 26], deyilgan.

Tarixiy jarayonlarning eng qizg‘in pallalarida ham temuriylar ham Shayboniyxon davri uchun mazkur shaharlar atrofida kechgani jarayonlar hal qiluvchi o‘rin tutgani Sharafuddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma”sida o‘z aksini topgan: “*Ikki cherik bir-biridin ayrilib, Qazon sultonxon Qarshig‘a kelib, ul qish anda turdi*”, shuningdek, “*... Va hazrat sohibqiron alar birla Xuzor sori borib, subh bo‘lg‘onda bir ilqi otni surib, namozi digarda Oquyg‘a yettilar*”, deyilsa, bir voqelikda: “*... Kashi dilkash viloyatida, Takina Xotunkim, shar‘i mutahhara yo‘suni bila ul dinparvarning nikohida erdi*”, degan jumlar bitilgan. Boshqa o‘rinda: “*Hazrat kema bila suvdin o‘tib, cho‘lg‘a kirib Marvg‘a bordi*” [12. 12, 15, 29, 50] kabi ma’lumotlar uchraydi.

“Shayboniynoma”dagi Shayboniyxon va Bobur o‘rtasidagi munosabatlari qismida Saripul haqida so‘z borib:

Gar tonuq istar esang bu so‘zga,

Saripul tegrasida chiq tuzga, [8. 73] deb Shayboniyxon Boburni Saripul yaqinidagi tekislikda jang qilishga taklif qilgan. Umuman, Samarqand va Buxoro oralig‘ida deb ko‘rsatilgan Saripul mavzesi boshqa

manbalarda ham tilga olinadi. Natanziy o‘z asarida: “*Sultoni g‘oziy u yerdin Sog‘arj va Saripulga jo‘nab ketdi va lashkar yig‘moqqa mashg‘ul bo‘ldi*” [9. 82], deyilgan bo‘lsa; “Boburnoma”da ham Samarqand yaqinidagi Saripul mavzelarii haqida: “*Shaybonixondek kishi birla Saripulga chiqib urushib, onchakim imkoni bor edi....*” va “*Shayboqxondek kishi bila Saripulda masof urushtuk*”, [12. 38, 82] deb ma’lumot bergan.

Dostonda Shaybonixon Samarqandni olgach, mo‘g‘ullar ustiga yurish qilgani bayonida bir necha shahar va qal’alarning nomli zikr etiladi. Jumladan Jizzax haqida “Shayboniynoma”da:

Bordi xon qal’ayi Dizzaq sari,

Saltanat ahli mulozim bari [8. 126], deyilsa, shaharning tarixiy ahamiyati “Boburnoma”da: “*So‘ngralar Sulton mahmudxon qoshig‘a borib erdi. Mirzo Xonni topshurub, Dizakni anga berib edilar*” [3. 41], deb ko‘rsatilgan.

“Shayboniynoma”ning davomida:

Shahruhiya mo‘g‘ulin choptursun,

Shoshu Sayrom yo‘lin yoptursun [8. 126], deya Shohruhiya, Shosh va Sayram shahar muzofotlari da yuz bergan voqealar bayon qilinadi. Amir Temur qayta bunyod etgan Shohruhiya bir necha manbalarda, xususan “Matlai sa‘dayn va majmuai bahrayn”da: “*Hazrat xoqoni saidning Mo‘g‘uliston tomon yurish qarori qat’iy hal qilinib, ... amir Nushirvonlarni mang‘loy qilib belgilab, Shohruhiyaga yubordi*” [10. 156] deyilsa, “Tarixi Rashidiy”da: “*Farg‘ona va Shosh Turkiston tasarrufida erdi*”, degan ma’lumotlar, shuningdek, “*Vaqteki fathu zafarning alami Sayrom va Tanagirin o‘tib edi*” [1. 96, 143], kabi ma’lumotlar siyosiy hamda tarixiy-geografik ahamiyat kasb etadi.

Movarounnahr janubidagi Balx va Termiz dostonning:

Balxda Shoh Zamon degan bor,

Balxning ahli ango hidmatkor.

Termiz ustida erur Xusrav shoh,

Erta-indin ishimizdin ogoh [8. 137], kabi satrlarda o‘z aksini topgan. Bu shaharlarning tarixiy ahamiyati “Temur tuzuklari”da o‘rinli ko‘rsatilgan: “*Elchi Bug‘a Sulduz Balxda o‘z saltanati tug‘ini ko‘targan*

edi” [11. 45], “*Termiz kechuvidan o‘tib, Qahlaqa qal’asi (Temir qopug‘) tarafiga qorovullar jo‘natdim*” [11. 35], hamda Xalil Sultonning “*Termizni tiklash borasidagi buyrug‘i*” [5. 353-355] kabi ma’lumotlar voqealar joylari haqida tasavvurlarni kengaytiradi.

“Shayboniynoma”da Hisor haqida:

Otlanur bo‘ldi Hisor ustiga,

Andog‘i mulki diyor ustiga [8. 141], satrlar mavjud. Hisor va uning atrofida yuz bergan voqealar temuriylar davri manbalarida ham batafsil bayon etiladi. Yazdiy “Zafarnoma”sida: “*Bu bandalar maslahati mundoq ko‘rib tururlarkim, Hisorg‘a bormag‘aysen, Smaraqand sori borsaq, yaxshiroq turur*” [12. 53] kabi ma’lumot uchraydi.

Movarounnahrning yirik shaharlaridan biri Xo‘jand xususida dostonida:

Lek o‘lturdi Xo‘jand ichra g‘arib,

O‘zini ko‘rdi Xo‘jand ichra g‘arib [8. 172], kabi satrlar uchraydi.

Sirdaryo bo‘yidagi bu strategik shahar boshqa manbalarda ham tez-tez tilga olingan. “Boburnoma”da: “*G‘arbi tarafidakim, Samarqand va Xo‘jand bo‘lg‘ay, tog‘ yo‘qdir. Sayhun daryosikim, Xo‘jand suyig‘a mashhurdir. ... Yana bir Xo‘janddir, Andijondir g‘arb sorig‘a yigirma besh og‘och yo‘ldur*” [3. 34-35] kabi qator ma’lumotlar keltiriladi. Shu tegradagi O‘ratepa va Nurota haqida “Shayboninoma”da:

Holiyo O‘rotepa qo‘rg‘oni,

Nurratu qal’asig‘a bor soni [8. 180], deyiladi.

“Boburnoma”da: “*O‘ratepada Hofizbek do‘ldoy edi.... Sulton Ahmad mirzog‘a chir shikast bo‘lg‘onda O‘ratepada erdi*” [3. 38, 41] kabi ma’lumotlar mavjud. Nurota yoki Nur qal’asi haqida Shomiyning “Zafarnomasi”da: “*Ertasiga Rustamdor (viloyati) qo‘rg‘onlaridan bo‘lmish Nur qal’asi yaqinida... hazrat Sohibqiron huzuriga keltirdilar*” [13. 390], jumalari mavjud.

Shu o‘rinda “Shayboniynoma”da Andijon va Axxi haqidagi ma’lumotlar ham muhim o‘rin tutadi:

Andijon birla base Axxi aro,

Arxiyon otliq edi bir ma‘vo [8. 181], kabi satrlar bitilgan. Bu shaharlar “Boburnoma”ning bosh mavzusi bo‘lgan: “*Andijondurkim,*

vasatta voqi' bo'lubtur.... Sayhun suyining shimoli tarafidag'i qasabalar: biri Axsidur. ... Andijondin so'ngra mundin ulug'roq qasaba yo'qtur" [3. 33], deya ta'rif berilgan. Mazkur shaharlar temuriylar va shayboniylar davridagi ko'plab voqealarga guvoh bo'lgan edi.

Dostonda hatto Turfon va Xitoy bilan bog'liq ma'lumotlar ham uchraydi:

Taxtgohi bo'lib erdi Turfon.

Ham Xitog'a solib erdi to'fon [8. 178]. Bu satrlar orqali Shayboniixonning sharqiy sarhadlarga nisbatan harakati o'z ifodasini topgan. "Tarixi Rashidiy"da Yettisuv va Sharqiy Turkiston yurtlariga: "*Chig'atoyning poytaxti Beshbaliq erdi. Turfonni, Uchni fitubdurlar.... dorul saltanati Koshg'ardin keyin diyori Turfondir*", "*Koshg'ar va Xo'tang'a Mas'udbekni va tamomi mamlakati Xitoyg'a Mahmud Yalovachning o'g'li Muhammad Yalovachni hokim qo'yib erdi*" [1. 42, 53, 116], deb ma'lumot berilgan. Mazkur shaharlar, viloyatlar va yurtlar Movarounnahr tarixi bilan bog'liq siyosiy kurashlar, iqtisodiy aloqalar uchun muhim o'rin tutgan.

Xulosa qilib aytganda, Muhammad Solihning "Shayboniynoma" dostonida qayd etilgan o'nlab shaharlar, qo'rg'onlar, yurtlarning barchasi o'zaro chambarchas bog'liq bo'lgan Movarounnahr, Xuroson, Xorazm, Yettisuv, Sharqiy Turkiston tarixining bir makon va bir mintaqada shakllangan umumiy tarixidan guvohlik beradi. Ularni manbalar tahlili orqali, xolis yondashgan holda bir butunlikda tasavvur etish bugungi kunda dolzarb bo'lgan mintaqa xalqlari uchun yagona Vatan – Turon– Turkiston g'oyasi atrofida birlashshish uchun muhim omildir.

Foydalanilgan manbala va adabiyotlar ro'yxati:

1. Аёзий, Мирзо Муҳаммад Ҳайдар. Тарихи Рашидий. – Тошкент: O'zbekiston, 2011.
2. Boboyorov G'. Turkiy o'zlik. – Toshkent: Yangi avlod, 2025.
3. Бобур, Заҳириддин Муҳаммад. Бобурнома / Порсо Шамсиев, Содик Мирзаев ва Эйжи Мано нашрлар асосида қайта нашрга тайёрловчи: Саидбек Ҳасанов. – Тошкент: Шарқ, 2002.

4. Гонсалес де Клавихо. Самарқандга – Амир Темур саройига саёҳат кундалиги (1403-1406 йиллар). Тошкент: O‘zbekiston, 2010. – 127-бет.
5. Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи. – Тошкент: Info Capital BOOKS, 2024.
6. Иброҳимов А. XVI аср ўзбек адабиётининг асосий хусусиятлари. – Тошкент: Фан, 1976. – 164-207 бетлар.
7. Исҳоқов М. Номи азал Туркистон // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1993, 12 ноябрь.
8. Муҳаммад Солиҳ. Шайбонийнома. – Тошкент: Гафур Ғулом нашриёти, 1989.
9. Натанзий, Муиниддин. Мунтахаб ут-таворихи Муиний (Муиний тарихлари танланмаси). – Тошкент: O‘zbekiston, 2011.
10. Самарқандий, Абдураззоқ. Матлаи саъдайн ва мажмуаи баҳрайн. II жилд, биринчи қисм. 1405-1429 йиллар воқеалари. – Тошкент: O‘zbekiston, 2008.
11. Темур тузуклари / форсча матндан А. Соғуний ва Ҳ. Кароматов тарж. – Тошкент: O‘zbekiston, 2015.
12. Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. – Тошкент: Шарқ, 1997.
13. Шомий, Низомиддин. Зафарнома. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996.